

MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU

MOUSAIOS

XXV

Volumul cuprinde cercetări realizate în cadrul Proiectului "*Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est*" (HiLands), cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în perioada 2018-2022.// This work was supported by a grant of Ministry of Research and Innovation, project number 90/2016, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090

BUZĂU

2022

COLEGIUL DE REDACȚIE:

Redactor:

Sebastian Matei

Secretar de redacție:

Daniel Garvăn

Membri:

Roxana Munteanu, Cătălin Dinu,
Gabriel Stăicuț, Laurențiu Grigoraș, Daniel Costache-Bolocan

Orice corespondență se va trimite pe adresa:

All mail should be addressed to:

Muzeul Județean Buzău

Aleea Castanilor, nr. 1

120248, Buzău

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor publicate, precum și pentru formele grafice folosite, prescurtări, indicații bibliografice, transliterări etc. revine autorilor

The authors are responsible for the content of the submitted texts and illustrations, as well as for the precision of the references, abbreviations and transcriptions of the foreign words.

ISSN 1582 - 0688

MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU

website: muzeubuzau.ro

Telefon (Phone): (004)0238.710.561

Telefon/Fax (Phone/fax): (004)0238.710.638

e-mail: home@muzeubuzau.ro

CUPRINS / CONTENTS

Valeriu SÎRBU Proiectul „Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est” (HiLands) / <i>Hidden Landscapes: Exploratory Remote Sensing for the Archaeology of the Lost Roads, Borders and Battlefields of South-Eastern Carpathians</i>	5
Daniel GARVĂN, Laurențiu GRIGORAȘ, Roxana MUNTEANU Descoperiri recente Starčevo-Criș în Subcarpații Buzăului [Recent Starčevo-Criș discoveries in the Buzău Subcarpathians]	9
Daniel GARVĂN Noi date privind locuirea Gumelnița / Stoicani-Aldeni în zona colinară a Buzăului [New data on the settlement of Gumelnița / Stoicani-Aldeni in the hill area of Buzău]	39
Roxana MUNTEANU Perioada mijlocie a epocii bronzului în Subcarpații Curburii: anatomia microzonei Pietroasele [The Middle Bronze Age in the Curvature Subcarpathians. The anatomy of the Pietroasele microzone]	75
Sebastian MATEI, Theodor ISVORANU Un tezaur de drahme din Dyrrhachium descoperit la Pruneni, jud. Buzău [A Dyrrhachium drachmas hoard discovered at Pruneni, Buzău County]	123

Sebastian MATEI, Valeriu SÎRBU Cercetările arheologice din situl dacic de la Valea Lupului, jud. Buzău [Archaeological research from the Dacian site at Valea Lupului, Buzău County]	133
David BACIU, Adrian BĂLĂȘESCU Fauna geto-dacică de la Gura Vitioarei (jud. Prahova) [The Geto-Dacian fauna from Gura Vitioarei (Prahova County)]	179
Costin CROITORU, Stănică PANDREA Rezultatele cercetărilor de suprafață de la Movilița, județul Vrancea [Results of Surface Surveys from Movilița, Vrancea County]	209
Aurel VÎLCU, Gabriel STĂICUȚ Descoperiri monetare recente în județul Buzău [Recent coin finds in Buzău County]	245
Lista autorilor [<i>List of contributors</i>]	263

PERIOADA MIJLOCIE A EPOCII BRONZULUI ÎN SUBCARPAȚII CURBURII: ANATOMIA MICROZONEI PIETROASELE¹

Roxana MUNTEANU

Cuvinte cheie: Epoca bronzului, Monteoru, Dealul Istrița, peisaj, locuire

Keywords: Middle Bronze Age, Monteoru, Istrița Hill, landscape, settlement

Particularități geografice

Spațiul de lucru, care acoperă o suprafață de cca. 6 km², este amplasat în sectorul sudic al Subcarpaților Buzăului, la limita exterioară a regiunii subcarpatice. Este amplasat pe versantul sud-estic al Culmii Istrița, în zona comunei Pietroasele, încadrându-se în linii mari între văile Urgoaia / Pietroasele și Dara (Fig. 1-2).

Dealurile Istriței², compuse din succesiunea Culmea Istrița - Dealu Mare - Ceptura, se desfășoară în direcția generală VSV-ENE pe o lungime de 40 km, între valea Cricovului Sărat și valea Buzăului (Fig. 3). Învecinându-se cu unități morfologice mai joase, acestea au un aspect impunător, ridicându-se cu peste 500 de metri deasupra câmpiei. Datorită structurii calcaroase, sectorul central (mai ales) are un aspect masiv; în zona Breaza-Merei depozitele sarmațiene, care ating grosimi de până la 25 de metri, formează pe alocuri abrupturi stâncoase care întăresc această impresie de masivitate. Versanții sunt segmentați de văi adânci (Fig. 5/3), pe care coboară cursuri de apă semi-permanente sau care înregistrează astăzi debite slabe (Mățioana, Urgoaia, Dara). În arealul studiat, înclinarea pantei atinge valori maxime de 37-46%, modificându-și profilul – de la căderea continuă observată în zona Gruiu Dării până la treptele cu pantă lină de pe malul vestic al văii Urgoaia, mai accesibile locuirii (Fig. 5/1, 2).

Versantul exterior al Culmii Istrița este astăzi puternic antropizat, cu zone agricole și așezări umane concentrate în special în jumătatea inferioară a pantei, cu unele zone de locuire, pășuni, fânețe și pădure în jumătatea superioară (Fig. 4). Totodată, modelarea reliefului a fost accelerată de numeroasele procese de versant (alunecări de teren, eroziune) și, pe alocuri, de lucrările de extragere a pietrei.

Localitățile actuale în jurul cărora am desfășurat cercetările prezentate în cadrul de față sunt Pietroasa Mică și Câlțești, care se prezintă astăzi într-o formă ușor

¹ O parte din cercetările care fac subiectul prezentei lucrări au fost realizate în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090 - "Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est" (HiLands), finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

² Posea 2006, p. 101-102; Muică 2012, p. 43-46.

modificată față de ultimele decenii ale secolului trecut. Locuirea tinde să migreze spre zonele mai ușor accesibile dinspre jumătatea inferioară a pantei Istriței, astfel că o parte a vechilor vetre de sat sunt astăzi aproape părăsite. Este cazul cartierului din nord-vestul satului Pietroasa Mică și de un trup al satului Câlțești, de sub Culmea Vladimirescu. Au dispărut, de asemenea, cătunele Pilești și Urgoaia, care se aflau la est, respectiv vest de Pietroasa Mică. Pe alocuri, doar vegetația indică trama fostelor drumurilor și proprietăți.

O evidență a datelor despre epoca bronzului

Culmea Istrița și îngusta câmpie piemontană care o mărginește înregistrează cea mai mare concentrare de situri arheologice din zona Curburii. Acest fapt este observabil în special pe linia Vernești-Pietroasele, unde au fost identificate până în prezent peste 120 de obiective (din toate epocile istorice) într-un areal de cca. 70 km².

În ceea ce privește epoca bronzului, în afara cunoscutelor nuclee de la Sărata Monteoru și Năeni, se remarcă numărul mare de descoperiri din împrejurimile localității Pietroasa Mică.

O evaluare statistică a datelor publicate și a celor înregistrate în Repertoriul Arheologic Național (Tabelul 1) oferă o falsă impresie de claritate și cunoaștere aprofundată a prezențelor umane din mileniul al II-lea BC în această microzonă (Fig. 15).

Pentru cele mai multe dintre aceste situri nu se cunosc decât date sumare, inclusiv în privința localizării. Pornind de la situația prezentată în tabel, pe parcursul ultimilor ani am verificat în teren existența acestor situri³, urmărind în special informațiile referitoare la poziționare, consistență și tipul de descoperiri.

Zona Pietroasele este relativ bine cunoscută din punct de vedere arheologic, mai ales datorită șantierelor sistematice centrate în jurul unor obiective din perioada antichității – epoca romană și post-romană (castru, necropole), epoca dacică (incinta fortificată de la *Gruia Dării*).

O serie de descoperiri se datorează cercetărilor de suprafață, în special a celor efectuate începând din deceniul al șaptelea al secolului trecut de către Eugen-Marius Constantinescu. Materialele rezultate din aceste explorări, în mare parte inedite, se păstrează în colecțiile Muzeului Județean Buzău.

În toate aceste demersuri interesul pentru preistorie este unul secundar, informațiile rezumându-se cel mai adesea la scurte semnalări de materiale. Cimitirul de la Pietroasa Mică – *Dealul Dogaru* a rămas pentru mult timp singurul sit din epoca bronzului cercetat și publicat⁴. Și acolo, săpătura a avut caracter de salvare, fiind determinată de lucrările de împădurire a pantei dealului.

³ Sondajele și cercetările de teren din 2020-2021 la care mă refer mai jos au fost finanțate prin proiectul HiLands. Din echipa de cercetare au făcut parte Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Roxana Munteanu, Daniel Garvăn. Perieghzele din 2022 au constituit un proiect distinct derulat de Muzeul Județean Buzău în primăvara anului 2022 (echipă: Roxana Munteanu, Sebastian Matei, Cătălin Dinu și Daniel Garvăn).

⁴ Oancea 1979; Oancea 1981.

Al doilea obiectiv important pentru epoca prezentată aici este situl pluristratificat de la *Gruiu Dării*, în care cercetările sistematice din ultimele decenii au urmărit și amplele depuneri Monteoru⁵.

	Punct	Tip sit și cronologie (cf. bibliografiei ⁶)
1	Crucea lui Avram	mormânt / M Ic3
2	Dealul Dogaru	necropolă / M IIb, M Ic3 (izolat),
3	Coasta Rusului	așezări / M Ic4-Ic2, Ia, II; necropolă / M II
4	Urgoaia Nord / Viile de sub Coasta Rusului	așezări / M Ia, II
5	Urgoaia Est	
6	Șapte Frați	așezare, necropolă / epoca bronzului
7	La tarifă	așezări / M Ic3-Ic2; complexe funerare / M I Ic3-Ic2; necropolă / M II
8	Via lui Pompiliu Bercă	așezări / M Ic3-Ic2; Ia (izolat)
9	Via lui Alexandru Despan	așezare / M Ic3
10	Via lui Aurică Bădină	așezări / M Ic3-Ic2
11	În partea de NV a satului	necropolă (?)
12	Gruiu Dării	așezare / Ic4-IIa
13	Islaz	
14	Platoul Câlțești	așezare / Monteoru neprecizat
15	La Școală și La Biserică	așezare (?) / epoca bronzului
16	Valea Bazinului	ceramică izolată / Monteoru neprecizat
17	Poiana Crudului	așezare / Monteoru neprecizat
18	Coasta Lupului	așezare / epoca bronzului
19	Pilești	așezare/ epoca bronzului
20	Pe Cămălin	așezare / epoca bronzului

Tabel 1. Descoperiri Monteoru discutate în text (punctele 5 și 13 sunt inedite)

O bună parte din siturile din perioada mijlocie a epocii bronzului sunt semnalate în raportul care descriu succint săpăturile de pe *Dealul Dogaru*⁷; datele prezentate în această formă de către Alexandru Oancea au probabil la bază observațiile realizate cu ocazia sondajelor (rămase inedite) pe care le-a întreprins în zonă în primăvara anului 1978⁸. Dintre cele opt puncte astfel introduse, am putut confirma prin cercetări de suprafață recente doar pe cele de la *Dealul Dogaru* și *Via lui Despan*.

În ordinea numărului de situri înregistrate o a doua sursă de informații o constituie Repertoriul Arheologic Național, care reprezintă singura referință edită la descoperirile din epoca bronzului de la *Șapte Frați*, *În partea de NV a satului*, *La Școală și*

⁵ Sîrbu *et alii* 2020 (cu bibliografia anterioară).

⁶ Vezi mai jos, în text

⁷ Oancea 1979, p. 53.

⁸ Oancea 1981, p. 132.

la Biserică, Poiana Crudului, Coasta Lupului, Pilești și Pe Cămălin. Am verificat prin cercetări de suprafață toate aceste puncte (continuate prin sondaje La Biserică și Pe Cămălin). În zona indicată pentru Coasta Lupului nu am identificat nici un fel de urme care să indice prezența unei depuneri arheologice; la Pilești și Pe Cămălin, în schimb, apar numeroase elemente de cultură materială, dar sunt specifice altor epoci istorice.

Situri din perioada mijlocie a epocii bronzului în zona Câlțești-Pietroasa Mică

• Pietroasa Mică - Crucea lui Avram

Monumentul de piatră care dă numele sitului se găsește în extremitatea vestică a zonei studiate, spre limita între comunele Pietroasele și Breaza (Fig. 15). Dinspre vârful Istrița coboară o coamă proeminentă, pietroasă, mai înaltă decât culmile învecinate, expusă vântului. Este afectată de eroziune și de alunecări de teren (Fig. 7).

Undeva în apropierea crucii se semnalează descoperirea unui mormânt datând din etapa clasică Monteoru⁹. Este neclar dacă descoperirea este rezultatul unuia dintre sondajele realizate de către Al. Oancea în primăvara anului 1978 sau dacă este o descoperire mai veche, întâmplătoare, preluată de către cercetătorul menționat fără a dispune de alte date.

Mormintele izolate nu corespund, după cum se știe, normei funerare specifice comunităților Monteoru¹⁰. Am cercetat atât arealul din jurul monumentului de piatră, cât și platourile învecinate, fără a identifica materiale arheologice la suprafața solului. Dacă a existat un complex funerar pe culmea deal, este foarte probabil ca acesta să fi datat dintr-un alt interval cronologic decât cel corespunzător culturii Monteoru.

• Pietroasa Mică - Dealul Dogaru / Coasta Rusului

În partea superioară a văii Urgoaia (Fig. 6) se găsește ansamblul de situri pus în circulație de către Alexandru Oancea la sfârșitul anilor '70. Punctul central în constituie înălțimea proeminentă, bine delimitată, a Dealului Dogaru, aflată pe malul drept al văii. Este un platou înclinat spre vest și sud-vest cu suprafața de cca. 2,2 hectare, prezentând un front mai abrupt spre sud și spre est (Fig. 8/1, 2). Partea nord-vestică a platoului și panta estică sunt acoperite de pădure de conifere plantată în anii '70. O prelungire stâncoasă de pe latura de est (între platou și valea Urgoaia) este numită de către localnici *Coasta Rusului*.

Cu excepția platoului folosit drept de fânează, cea mai mare parte a înălțimii este acoperită de vegetație spontană (arbuști), fapt care îngreunează cercetarea.

Mai puțin vizibilă astăzi în peisajul general datorită abundenței mase vegetale, înălțimea oferă o perspectivă panoramică atât asupra câmpiei, cât și a unei bune părți a terenurilor de pe malul stâng al văii, dinspre situl de la *Șapte Frați* până spre *Valea Bazinului* (Fig. 11). Spre vest vizibilitatea este limitată de silueta mai înaltă a culmii pe care se găsește Crucea lui Avram (Fig. 5/3; 7/1)

⁹ Oancea 1979, p. 53.

¹⁰ Motzoi-Chicideanu 2011, p. 369-432.

Situl este cunoscut datorită săpăturilor de salvare efectuate de către Alexandru Oancea în 1976-1978. A fost dezvelită atunci o parte dintr-o necropolă monteoreană târzie, fiind cercetate 64 de morminte (62 de inhumație, două de incinerare). În perimetrul zonei funerare au fost identificate și câteva alte complexe mai timpurii sau mai târzii decât mormintele – din etapa clasică a culturii Monteoru și din prima epocă a fierului.

O semnalare anterioară a sitului a rămas până acum necunoscută: în 1968, E.M. Constantinescu aduna „de sub Coasta Rusului” un pachet de materiale cuprinzând câteva resturi osteologice și fragmente de vase (în special de cești) identice ca formă și stil celor publicate din mormintele săpate de către Al. Oancea. Locul identificării acestora este apropiat de cel al săpăturii din 1976-1978, aflându-se la cel mult 100 de metri spre sud-est. Materialele culese de către arheologul buzoian (Fig. 19) nu pot proveni decât din morminte distruse de eroziunea pantei, obținându-se astfel o confirmare suplimentară a existenței unui spațiu funerar mult mai întins decât s-a presupus inițial (acoperind punctele Dealul Dogaru și Coasta Rusului de la Al. Oancea).

Tot cu marcajul „Coasta Rusului” se păstrează în colecțiile Muzeului Județean Buzău (nr. inv. 7287) un topor de granit¹¹, descoperit întâmplător în 1940 (Fig. 18). Piesa are următoarele caracteristici metrice: lungime: 85 mm; lățime: 51 mm; grosime: 39 mm; lățime tăiș: 61 mm; diam. găurii: 18 mm. Fragmentar, toporul este rupt din dreptul orificiului pentru prinderea cozii. Tăișul este arcuit, lățit bilateral, ciobit din vechime (zona centrală și partea dinspre fațeta superioară sunt cele mai afectate; extremitățile tăișului sunt tocite). Este șlefuit atent pe întreaga suprafață, în timp ce decorul geometric ce împodobește fațeta superioară (romburi și triunghiuri) denotă o oarecare stângăcie în execuție.

Starea fragmentară a piesei împiedică găsirea unor analogii precise. Profilul arcuit și tăișul lățit bilateral trimit spre topoarele de luptă decorate sau nu, comune largului spațiu nord-pontic, central și nord-european. Prezența lor în mediul monteorean este bine-cunoscută, inclusiv în unele contexte funerare¹².

Nu poate fi precizat dacă toporul prezentat aici provine dintr-un alt complex funerar distrus sau dintr-un context specific locuirii. Totuși, trebuie notat că incidența acestui tip de piese este mai mare în mediul Monteoru clasic decât în cel târziu, astfel că înclin să îl asociez locuirii monteorene de etapă clasică de pe Dealul Dogaru și nu necropolei din etapa finală întinsă de-a lungul pantei de est a aceleiași coline.

Existența așezării menționată de către Alexandru Oancea am verificat-o prin cercetări intruzive în 2020. În trei zone ale acestui platoul neregulat am deschis patru sondaje, totalizând 6,5 m² (Fig. 8).

În vest, în limitele S. 1 (2 x 1 m), am constatat prezența unui singur strat (argilos, de culoare închisă) între cota 0 și -0,40 m, cu foarte puține fragmente ceramice preistorice, de dimensiuni mici, rulate. Săpătura a coborât până la -0,50 m, în stratul geologic (argilă de culoare cenușiu-gălbuie).

¹¹ Determinare făcută de către Mădălina Frînculeasa, căreia îi mulțumesc.

¹² Diaconu 2010; Motzoi-Chicideanu, Șandor-Chicideanu 2017; Lie 2019.

În partea de est, sondajul 3 a înregistrat absența unei stratigrafii arheologice.

S. 2 (2,5 x 1 m) și S. 4 (1 x 1 m), amplasate în partea de sud, au livrat informații mai concludente privind locuirea preistorică. În nivelul brun închis, argilos, aflat la 0,20 și 0,40 m adâncime, am identificat ceramică (Fig. 20; 31/4-7), mici bulgări de lipitură arsă, artefacte de piatră și os care pot corespunde unei așezări din etapa clasică Monteoru (cu vase decorate în stil Ic2).

Identificarea în această parte a sitului a unei locuiri mai vechi, datând cel mai probabil din vremea eneoliticului, constituie un element de noutate. Puținele materiale descoperite în nivelul inferior, observat numai în capătul de nord al S. 2, sunt specifice culturii Gumelnița¹³.

• *Pietroasa Mică - Urgoaia Nord / Viile de sub Coasta Rusului*

La est față de drumul care urcă spre Dealul Dogaru, la poalele acestuia, în limitele unor parcele amenajate în terase (parte a fostului cătun Urgoaia) am identificat la suprafața solului și în zonele erodate care coboară spre cursul de apă, mai multe fragmente ceramice (Fig. 21) ce pot fi atribuite etapei târzii a culturii Monteoru.

Locul este situat în partea de nord a fostului cătun Urgoaia, fiind mărginit spre est de valea Urgoaia iar spre sud de ravena unui torent secundar (Fig. 11/5; 15). Terenul delimitat ca sit acoperă cca. 1 hectar. În imediata sa apropiere spre NV, la cca. 100 de metri distanță se găsește versantul stâncos, proeminent, al Dealului Dogaru.

Materialul recuperat este rulat, în mare parte inexpressiv, cu doar unu-două fragmente care permit o încadrare culturală clară. Se deosebesc aici și câteva fragmente ceramice din prima epocă a fierului.

Nu este exclus ca situl cartat de noi în primăvara acestui an să corespundă celui menționat de către Al. Oancea drept *Viile de sub Coasta Rusului*¹⁴.

Dat fiind rezultatul modest al cercetării de suprafață, nu consider că există aici elemente suficiente pentru a vorbi de o așezare propriu-zisă. Găsesc mai corectă în acest caz eticheta „ceramică izolată” pentru a exprima rezultatul unei prezențe sporadice monteorene (poate a unei comunități care ocupă o așezare stabilă și care exploatează și exploatează mediu înconjurător).

• *Pietroasa Mică - Urgoaia Est*

La circa 200 de metri sud față de situl anterior, tot pe malul drept al Urgoaiei se găsește un platou care coboară în pantă lină de la vest spre est, alungit pe direcția NV-SE, având o limită abruptă spre valea învecinată (Fig. 11/4; 15).

În trecut suprafața sitului a fost ocupată de gospodăriile fostului cătun Urgoaia, limitele fostelor proprietăți și trama drumurilor care străbăteau cătunul fiind încă vizibile.

La baza pantei abrupte care delimitează platoul spre est se află un vad traversat de drumul dintre fostul cătun și satul Pietroasa Mică.

¹³ Garvăn 2022, p. 44-45.

¹⁴ Oancea 1979, p. 53.

Cercetările de suprafață desfășurate în 2020 și 2022 pe fostele terenuri agricole de aici au dus la identificarea câtorva fragmente ceramice specifice perioadei mijlocii a epocii bronzului (Fig. 22).

Pe malul opus, în apropierea drumul care duce spre Pietroasa Mică, la mică distanță față de situl de la Urgoaia Est fusese identificat prin cercetări de teren mai vechi un lot consistent de ceramică, bulgări de lipitură arsă și unelte de piatră care indicau existența unei așezări Monteoru din etapa clasică (Fig. 23). Descoperirile din 1977 au rămas inedite, pachetul cu materiale păstrat în depozitele Muzeului Județean Buzău fiind însoțit de o notă sumară care permite plasarea destul de precisă a descoperirii.

Această semnalare trebuie privită în relație cu materialul sporadic de la *Urgoaia Est* și cu descoperirile de la *Poiana Crudului*, *La Biserică* și *Valea Bazinului*, prezentate mai jos.

- *Pietroasa Mică - Șapte Frați*

Pe malul stâng al Urgoaiei arealul de interes în cadrul de față pornește din jurul cotei de 510 de metri și coboară în trepte până spre 325 de metri. În partea superioară a văii, în zona pădurii de conifere de deasupra satului se găsește o mică înălțime cu suprafața neregulată (Fig. 10/2) delimitată spre sud, vest și est de pante abrupte. Terenul este afectat de eroziunea naturală care a deplasat calupuri semnificative din fruntea acestui platou la cca. 100 de metri distanță în josul pantei, până în apropierea drumului forestier (Fig. 10/1).

Din buza platoului se deschide o panoramă largă asupra câmpiei. De aici poate fi observată întreaga vale Urgoaia, inclusiv toate siturile aflate la vest față de Pietroasa Mică. Perspectiva este tăiată spre est de o culme mai înaltă (siturile din zona Gruiu Dării nu sunt vizibile).

Dintr-un studiu istoric de fundamentare a planului urbanistic general al comunei Pietroasele aflăm de o descoperire întâmplătoare mai veche care poate fi pusă în legătură cu zona descrisă. Se semnaleză descoperirea în 1974 „pe drumul pădurii, sub platoul La Șapte Frați” a unui mormânt distrus de alunecările cauzate de ploile abundente¹⁵. Din inventarul mormântului s-ar fi recuperat două obiecte de bronz, care au intrat în colecția Muzeului Județean Buzău. Acestea au fost evaluate la câteva decenii după descoperire, registrul de inventar consemnând drept date de proveniență „Pietroasa Mică 1970, Sub pădure la Despan”.

Lăsând deoparte neconcordanța între cele două surse în privința anului descoperirii, locul – descris din perspective diferite – pare a fi cel identificat de noi prin cercetările de suprafață.

Cele două obiecte de podoabă care au făcut parte din inventarul mormântului sunt reprezentate de o brățară și o verigă¹⁶.

¹⁵ Constantinescu 2009, p. 8.

¹⁶ Inventariată tot ca brățară, în ciuda dimensiunilor reduse.

Brățara (Fig. 24/1) este deschisă, cu secțiune ovoidală în zona maximei grosimi și secțiune triunghiulară spre capete, care sunt aplatizate, cu terminații rotunjite. Suprafața este rugoasă, cu puncte de coroziune vizibile. Este acoperită de o patină verde închis-negricioasă. Diametru: 68 x 56 mm; grosime max. 10 mm; greutate: 65,44 gr.; inventar: 36663.

Veriga (Fig. 24/2) este una deschisă, cu capetele rulate în sensuri opuse. Este realizată dintr-o sârmă de bronz cu secțiunea circulară; capetele sunt mai subțiri (mai prost conservate). Deformată, veriga are capetele depărtate în sensuri opuse. Diametru: 35 x 40 mm; secțiune: 3 mm; greutate: 3,87 gr; inventar: 36664.

Caracteristicile morfologice plasează prima piesă în categoria brățărilor deschise (având corpul în forma literei C, decorat sau nedecorat) care au o largă circulație, atât spațial, cât și cronologic. Variante cu capetele rotunjite sau ascuțite, având secțiunea circulară sau ovoidală, nedecorate, se întâlnesc și în contexte din perioada mijlocie a epocii bronzului din Muntenia și Moldova – de exemplu, în complexe funerare de la Sărata Monteoru, Cândești, Panciu, ori în așezări (Ciorani)¹⁷. Prezența acestui tip de podoabă în limitele spațiului de lucru discutat aici este documentată în necropola de pe Dealul Dogaru, de unde provine o piesă de formă oarecum similară¹⁸ (dar cu capetele mult lățite față de exemplarul de la Șapte Frați).

Prin prisma acestor analogii se poate admite că mormântul distrus în anii '70 poate să fi datat din perioada mijlocie a pocii bronzului. În același timp, cronologia generoasă a brățărilor cu capete deschise (până în prima epocă a fierului) nu exclude o datare mai târzie a complexului funerar discutat. Date fiind inventarul și poziționarea în teren, este posibil ca spațiul funerar semnalat în această formă să corespundă uneia dintre cele trei necropole menționate de către Al. Oancea¹⁹ – poate cea din punctul *La Tarifă*²⁰. Distanța între platoul Șapte Frați și Dealul Dogaru este mai mică de 200 de metri în linie dreaptă; cele două sunt despărțite de valea Urgoia.

Am verificat zona descoperirii mormântului printr-o cercetare de suprafață, în primăvara anului 2022 (Fig. 10). Am identificat atât pe platoul împădurit, cât și de-a lungul drumului, în zona afectată de alunecări de teren, mai multe fragmente ceramice (Fig. 25), care pot fi atribuite (după pastă și decor) culturii Monteoru. Un fragment din buza unui vas decorat cu triunghiuri hașurate (Fig. 25/2) încadrează cel puțin o parte a descoperirilor în etapa târzie a culturii menționate.

• Pietroasa Mică - *Via lui Despan*

Sub abruptul împădurit în care se află situl de la Șapte Frați terenul coboară în trepte relativ line. Pe prima treaptă neocupată de pădure, aflată în dreptul Dealului

¹⁷ Petrescu-Dîmbovița 1998, nr. cat. 444, 452, 662, 700, 915, 1014, 1149, 1500, 1621, 1622, 1624, 1967.

¹⁸ Oancea 1981, p. 57 și fig. 9/14.

¹⁹ Oancea 1981, p. 132.

²⁰ Oancea 1979, p. 53. Toponimul folosit de Oancea nu a fost recunoscut de locuitorii din Pietroasa Mică pe care i-am intervievat.

Dogaru, în jurul curbei de nivel de 450 de metri, se deschide un mic platou pe care a existat în trecut cartierul de nord-vest (astăzi, în mare parte părăsit) a satului Pietroasa Mică (Fig. 6/2). Locul are o bună vizibilitate spre câmpie, și este în același timp protejat spre nord-vest de versantul mai abrupt al dealului.

Pe terenurile năpădite astăzi de arbuști și plante din flora spontană au existat în urmă cu câteva decenii mai multe gospodării și loturi cultivate cu viță de vie. Conformându-se limitelor de proprietate contemporane, prin cercetările de teren și sondajelor întreprinse în anii '70 au fost introduse în literatură mai multe situri, fiecare corespunzând unei parcele: *Via lui Pompiliu Bercă*, *Via lui Alexandru Despan*, *Via lui Aurică Bădină*²¹.

Toate ocupă o suprafață care nu depășește 3,2 hectare (Fig. 9/1), iar distanța de la o parcelă la alta este de ordinul câtorva zeci de metri. Nu există delimitări naturale între presupusele situri distincte, iar indiciile lor de cronologie au coerență.

Se conturează mai curând existența unei singure așezări care ocupă acest platou de sub abruptul Istriței pentru o perioadă de timp în cursul etapei clasice Monteoru.

Se semnalează totodată și unele prezențe ceramice mai târzii, sporadice, care se pot datora aceluiași tip de comportament ca și în cazul sitului de la Urgoaia Nord (aflat în apropiere, pe malul opus al văii).

Am verificat întinderea sitului și coerența datelor prezentate în literatură prin cercetări de suprafață, în 2020 și 2022. Totodată, pentru confirmarea cronologiei indicată de cercetarea periegetică am efectuat și un mic sondaj în marginea unei fânețe din fosta vie Despan (Fig. 9/2, 3), notând existența unui singur nivel preistoric, aflat la 0,20-0,40 m adâncime (de culoare închisă, consistență dură, cu puțini pigmenți de pământ ars și rare fragmente ceramice); pe baza inventarului mobil, acesta poate fi atribuit unei locuiri (poate de scurtă durată) din etapa clasică Monteoru (Fig. 26; 31/1-3).

• Pietroasa Mică - În partea de NV a satului

Probabil că în legătură cu situl de mai sus pot fi puse și semnalările de materiale Monteoru din partea de nord-vest a satului. În Repertoriul Arheologic Național este consemnată prezența în acest loc a unei necropole din epoca bronzului. Înregistrarea este sumară, lipsind informațiile despre contextul și conținutul descoperirii care au determinat delimitarea sitului.

Anul acesta am verificat în teren existența sitului. Am identificat ceramică sporadică, rulată, care poate fi atribuită epocii bronzului (culturii Monteoru) pe proprietățile aflate la vest de drumul comunal 147 și la nord de strada Rondului (Fig. 27/1-7).

Terenul este relativ plat, cu deschidere spre sud-est, situându-se la cca. 425-450 m altitudine (Fig. 6/2; 7; 9/1). Este acoperit de construcții și grădini; mare parte dintre vechile proprietăți sunt astăzi pârloagă.

Ținând cont de aspectul depunerii de la *Via lui Despan* și de distanța de 300-400 de metri dintre cele două puncte cu descoperiri, am înregistrat *Partea de nord-vest a satului* ca

²¹ Oancea 1979, p. 53.

sit distinct, introdus sub eticheta „ceramică izolată”. Nu exclud ca cele două să fie expresia arheologică a aceleiași comunități, dar lipsesc deocamdată argumentele pentru delimitarea unui singur mare sit care să înglobeze ambele perimetre.

- *Pietroasa Mică - La Școală și La Biserică*

În intravilanul satului Pietroasa Mică, în marginea de sud a fostului cătun Ochiul Boului (Fig. 11) se găsește o așezare din a doua epocă a fierului²². În cuprinsul acesteia a fost descoperit, cu ocazia unui sondaj efectuat în 2020 în apropierea bisericii satului, un cuțit curb de gresie, fragmentar, care poate atribuit epocii bronzului (cel mai probabil, perioadei mijlocii a acestei epoci).

Semnalarea se înscrie în categoria descoperirilor izolate, legate de exploatarea mediului înconjurător de către comunitatea de la *Via lui Despan* sau, poate, de pe malul stâng al Urgoaiei (între cătunul Urgoaia și Pietroasa Mică).

- *Pietroasa Mică - Poiana Crudului*

Înregistrat conform tradiției drept loc al descoperirii, în 1837, a Tezaurului de la Pietroasa²³, acest sit este amplasat între Pietroasa Mică și valea Urgoaia, la cca. 350 m altitudine (Fig. 12). Modificat antropic, terenul constă într-o suprafață aplatizată de 0,7 hectare, mărginită spre nord de monumentul dedicat tezaurului și de drumul de acces către acesta și delimitat în rest de zone cu suprafața denivelată (probabil ca urmare a lucrărilor de exploatare a pietrei).

La suprafața solului nu sunt vizibile materiale arheologice. Nici săpăturile efectuate în 2018 cu prilejul amenajării micului parc din jurul monumentului nu au livrat date arheologice²⁴.

Într-un studiu general referitor la comuna Pietroasele apare informația potrivit căreia „lângă locul tezaurului au fost cercetate vestigiile unei așezări monteorene”²⁵. Nu se cunosc alte date referitoare la această cercetare. În marginea estică a platoului se observa bine la data cercetării noastre de teren (aprilie 2022) urma unei săpături lungi și înguste, care ar putea să fi fost o secțiune arheologică de cca. 20 de metri lungime (Fig. 12/2). Informațiile de aici capătă substanță prin corelarea cu cele de la punctul următor.

- *Pietroasa Mică - Valea Bazinului*

În acest punct, aflat în sud-vestul satului Pietroasa Mică și în imediata apropiere (la nord) de Pietroasele, s-au desfășurat în perioada 1999-2005 săpături sistematice pentru cercetarea unor așezări din a doua epocă a fierului și din mileniul I AD²⁶. În

²² Fișă de sit – S. Matei, Repertoriul Arheologic Național.

²³ Odobesco 1889, p. 3.

²⁴ Informație: Gabriel Stăicuț – săpătură preventivă.

²⁵ Constantinescu 2009, p. 7-8. Săpăturile, inedite, au fost realizate, se pare, în anii '70.

²⁶ Constantinescu *et alii* 2006 – cu bibliografia anterioară.

cursul săpăturilor din 2002 a fost semnalată prezența unor fragmente de vase din perioada mijlocie a epocii bronzului, într-o depunere proluvială cu fragmente ceramice rulate, din mai multe epoci istorice²⁷.

Situl este amplasat spre piciorul pantei, pe una dintre cele mai joase trepte de pe malul stâng al Urgoaiei (Fig. 5/2; 11). La cca. 600 de metri în amonte se găsește *Poiana Crudului*, de unde ar putea proveni materialele spălate de ape.

Cele câteva fragmente (Fig. 28, 32/4), decorate cu motive și tehnici specifice stilurilor Ic3-Ic2, datează din cursul etapei clasice a culturii Monteoru²⁸.

- Pietroasa Mică - *Gruiu Dării*

Înălțimea proeminentă dintre satele Pietroasa Mică și Câlțești (Fig. 14) face parte din culmile situate deasupra cotei de 500 de metri. Stratele calcaroase se înalță aici oblic, dinspre nord spre sud, prezentând un front abrupt câmpiei. Latura de sud-est a colinei a fost distrusă de eroziune, iar în trecutul recent a fost afectată de lucrări de extragere a pietrei. În urma acțiunii combinate a factorilor naturali și antropici a dispărut cel puțin o treime din această înălțime.

Remarcat datorită prezenței aici a unei fortificații de zid de perioadă geto-dacică²⁹, situl s-a dovedit a avea o stratigrafie complexă, cu o amplitudine a depunerilor care depășește în unele locuri 3 metri. Aici este documentată o succesiune de așezări din neolitic, eneolitic, epoca bronzului și a doua epocă a fierului. Locuirile preistorice s-au concentrat pe versantul de nord-vest (eneolitic, epoca bronzului)³⁰ și în partea de vest a platoului (neolitic)³¹.

Modelarea antropică a terenului a început odată cu locuirea din epoca bronzului, prin amenajarea în terase a versantului menționat³². Amploarea acestor modificări nu poate fi precizată, terasările fiind observate deocamdată doar în limitele (redușe) ale unor unități de cercetare din buza platoului³³.

Cea mai consistentă parte a depunerii monteorene (care atinge grosimea de 0,80-1,00 m) se datorează comunităților din etapa clasică (cu stiluri ceramice Ic3-Ic2). În cursul ultimelor campanii am înregistrat succesiunea a cel puțin trei orizonturi de construcții cărora li se asociază un inventar mobil specific etapei menționate.

Complexe și materiale din această etapă au fost identificate în toate sectoarele cercetate³⁴. Comunitatea care a locuit la *Gruiu Dării* a ocupat întreg platoul, pantele și

²⁷ Constantinescu *et alii* 2003, p. 108.

²⁸ Le mulțumesc colegilor Sebastian Matei și Laurențiu Grigoraș pentru accesul la materialele inedite din acest sit.

²⁹ Dupoi, Sîrbu 2001; Sîrbu *et alii* 2005.

³⁰ Sîrbu *et alii* 2011, p. 11-13.

³¹ Garvăn *et alii* 2022, p. 12-13.

³² Construcția, întreținerea și refacerea acestor terase a general modificări semnificative ale profilului pantei. Aceste schimbări sunt sesizabile și în datele stratigrafice: dacă nivelurile eneolitice au o cădere semnificativă, prima depunere din epoca fierului este quasi-orizontală (vezi Grigoraș *et alii* 2022, p. 46 și pl. XV).

³³ Sîrbu *et alii* 2019, p. 149; Sîrbu *et alii* 2020, p. 281.

³⁴ Sîrbu *et alii* 2011, p. 7, 12, 55-93.

terasele dealului. Aceeași comunitate probabil că a lăsat în urmă și alte materiale în apropiere, cum sunt cele aflate la *Islaz*.

Conținutul și amploarea nivelurilor din etapa clasică Monteoru corespund unei așezări de lungă durată.

Pentru etapa târzie a culturii Monteoru descoperirile (majoritatea materiale izolate) par să documenteze doar o prezență sporadică, lipsită de consistență. S-a formulat și ipoteza distrugerii nivelurilor monteorene târzii de amenajările din perioada geto-dacică³⁵.

- *Pietroasa Mică - Islaz*

La cca. 200 metri VNV față de Gruiu Dării în curba drumului care urcă spre releele de pe vârful Istrița se remarcă o dâlmă afectată de eroziune (Fig. 13). Topografia terenului este greu de observat de la nivelul solului, din cauza vegetației abundente (arbuști și iarbă acoperă circa două treimi din suprafața înălțimii, restul fiind împădurit). Îndepărtarea acestui obstacol prin scanare LiDAR³⁶ arată că morfologia terenului poate să fi fost modificată antropic (Fig. 13/1).

În malul de deasupra drumului se observa de mai mulți ani o zonă de culoare închisă, din care am recuperat în 2014³⁷ mai multe fragmente ceramice din epoca bronzului și câteva resturi osteologice (Fig. 29).

În 2020 am curățat partea superioară a frontului de desprindere al alunecării de teren (Fig. 13/3) constatând că materialele arheologice se găsesc în poziție secundară, într-o adâncitură care constituie, foarte probabil, o ravenă colmatată. Singurele materiale identificate aparțin etapei clasice Monteoru, prezența lor datorându-se, cel mai probabil, comunității care a locuit pe *Gruiu Dării*.

- *Câlțești - Platoul Câlțești*

La cca. 400 de metri NE față de *Gruiu Dării*, separat de acesta prin valea adâncă a Darei (Fig. 5/2; 14/2), se găsește un alt sit în care au fost identificate materiale din epoca bronzului. Acesta este plasat în extremitatea sud-vestică a coamei prelungi a dealului Ciuhoiu, ocupând un platou de mici dimensiuni, mărginit spre vest și spre sud de pante abrupte. Suprafața sitului este acoperită astăzi de fâneață și de pădure.

În cursul cercetărilor intruzive din 2020³⁸ s-a semnalat aici și prezența sporadică a unor materiale din etapa târzie a culturii Monteoru (Fig. 30; 32/1-3).

Pentru acest palier cronologic situația de aici este similară celei de la *Gruiu Dării*. Cele două sunt în relație de co-vizibilitate.

³⁵ Sîrbu *et alii* 2011, p. 12, 55-57.

³⁶ Realizată în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090 (Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est); prelucrare date LiDAR – Dan Ștefan (<https://hilands.net4u.ro/index.php/digital-archives/lidar/image-gallery-portofolio/item/32-pietroasa-mica-gruiu-darii>)

³⁷ Cercetare de teren – R. Munteanu, D. Garvăn.

³⁸ Garvăn 2022, p. 41.

Locuirea monteoreană de pe versantul Istriței

Din succinta prezentare a siturilor care datează în perioada mijlocie a epocii bronzului din zona de studiu se desprind câteva observații.

La sfârșitul mileniului al III-lea și în primele secole ale mileniului al II-lea BC comunitățile umane din zona Pietroasele au ocupat terenurile cu altitudini medii spre înalte din versantul Istriței. Locuirea nu pare să fi coborât sub curba de nivel de 400 de metri, păstrându-se la distanță față de câmpie. Singura semnalare dinspre baza pantei (cea de la *Valea Bazinului*) se referă la materiale cărate de torenți, descoperite în poziție secundară. Siturile propriu-zise monteorene se concentrează în zona de abrupt și imediat sub acesta.

Pentru etapa clasică Monteoru (Fig. 16), în arealul analizat am numărat trei așezări, amplasate pe creste stâncoase (*Dealul Dogaru, Gruiu Dării*) și pe platouri deschise (*Via lui Despan*). Un al patrulea nucleu de locuire în josul pantei, pe malul stâng al Urgoaiei încă nu este pe deplin clarificat.

Pot fi distinse două arealuri, care nu sunt în relație de co-vizibilitate și care au un comportament diferit din punctul de vedere al habitatului.

Pe Dara apare în intervalul 2200-2000 BC o așezare majoră (cu lucrări complexe de amenajare a spațiului, cu mai multe orizonturi de construcții, sugestive pentru o permanență de mai multe generații). De-a lungul Urgoaiei în schimb, evidențele arheologice indică o prezență umană dispersată, poate de scurtă durată (cu niveluri subțiri de locuire la *Via lui Despan* și *Dealul Dogaru*, cu materiale răspândite de o parte și de alta a văii). Pentru aceste locuiri din partea vestică a arealului singurele repere sunt cele de cronologie relativă. Nu este exclus ca acestea să fie posterioare așezării de pe *Gruiu Dării* și să semnaleze transformarea tiparului de locuire și deplasarea centrului de interes în intervalul 2000-1800 BC.

Lipsește deocamdată date concrete referitoare la cimitirele comunităților din etapa clasică Monteoru din zona Pietroasele. Semnalările mai vechi de la *Crucea lui Avram* și din partea de nord-vest a satului Pietroasa Mică nu sunt suficient documentate.

Pentru etapa târzie Monteoru (Fig. 17) evidențele arheologice se leagă în principal de domeniul funerar, fiind reprezentate de necropola de pe panta *Dealului Dogaru* și de descoperirea de la *Șapte Frați*. Documentarea locuirii corespunzătoare acestor spații funerare (poate, în zona Coasta Rusului, după cum considera Alexandru Oancea) rămâne o temă a cercetării viitoare. Deocamdată, în spațiul de lucru sunt semnalate doar materiale ceramice izolate sau depuneri antropice lipsite de consistență.

**THE MIDDLE BRONZE AGE IN THE CURVATURE SUBCARPATHIANS.
THE ANATOMY OF THE PIETROASELE MICROZONE**

Abstract

The paper presents the Middle Bronze Age sites (ca. 2200-1600 BC) from a small area located at the outer limit of the Curvature Subcarpathians. The study area covers 6 km² on the south-eastern slope of the Istrița Hill, near the villages Pietroasa Mică and Câlțești (Pietroasele commune, Buzău).

A number of 20 sites were inventoried from published and unpublished data. The revision of this package was conducted through field surveys and a critical analysis of the data.

The Monteoru communities settled on the mid- to high altitudes of the Istrița Hill, on rocky ridges (*Dealul Dogaru, Gruiu Dării*) and on open plateaus (*Via lui Despan*). Complex earthworks and several construction layers were documented at *Gruiu Dării*, suggestive of the existence of a major settlement between 2200-2000 BC.

The data from the western part of the study area is more scattered and less impressive (*Dealul Dogaru, Via lui Despan*), corresponding to a different settlement pattern (perhaps from a slightly later period).

Later on, in the final stage of the Middle Bronze Age the archaeological evidence is mainly related to the funerary domain (*Dealul Dogaru, Șapte Frați*). The identification of the contemporary settlement of these cemeteries will be the subject of future studies.

LIST OF FIGURES

Fig. 1. Location of the studied area within the Istrița Hill (map: Esri - multidirectional hillshade).

Fig. 2. Relief and hydrography of the studied area (A-C axes correspond to the profiles in Fig. 5).

Fig. 3. Istrița Hill (source of the Digital Terrain Model - ASTER GDEM v3 Worldwide Elevation Data).

Fig. 4. The area around Pietroasele. South-eastern view of the Istrița's slope (photo taken by S. Matei).

Fig. 5. Cross-sections of Istrița: 1. on the line of the site from *Gruiu Dării*; 2. on the left bank of the Urgoaia valley; 3. on the steep line between 500-545 m altitude.

Fig. 6. Images of the area north-west of Pietroasa Mică: 1. view from the south-west; 2. View from the south-east.

Fig. 7. *Crucea lui Avram*. 1. General view of the area, from the east (from *Dealul Dogaru*); 2. View from the west.

Fig. 8. *Dealul Dogaru*. 1. View from the south-west (A - pine plantation in the area of the 1976-1978 rescue excavations); 2. View from the *Urgoaia Nord* site; 3. Trench 2/2002; 4. The eastern profile of Tr. 2 (a - recent layer, dark brown soil; b - compact layer of brown-yellowish soil; c -

grayish-yellowish soil; d - geological strata (yellowish clay); e - bone; f - pottery fragment; g - anthropomorphic statuette).

Fig. 9. Aerial view from the east towards *Via lui Despan* (a) and the north-western part of the village (b); 2-3. *Via Despan*: survey conducted in 2020.

Fig. 10. Șapte Frați. 1. Archaeological deposit disturbed by landslides; 2. The west side of the site.

Fig. 11. Aerial view of the Urgoaia valley: 1. *Valea Bazinului*; 2. *Poiana Crudului*; 3. *La Școală și la Biserică*; 4. *Urgoaia Est*; 5. *Urgoaia Nord*; 6. *Dealul Dogaru*; 7. *Via lui Despan*; 8. *Șapte Frați* (photos taken by S. Matei).

Fig. 12. Poiana Crudului. 1. View from the west; 2. The trace of an older excavation, on the south-eastern side of the plateau.

Fig. 13. Islaz. 1. Digital terrain elevation model (LiDAR data processing - Dan Ștefan; <https://hilands.net4u.ro>); 2. View from *Gruiu Dării*; 3. Researches in 2020.

Fig. 14. Gruiu Dării. 1. View from the south-east; 2. Aerial image, from the south-west (2 - photo by S. Matei).

Fig. 15. Monteoru sites in the Câlțești - Pietroasa Mică area. The numbers correspond to those in Table 1; the full symbols correspond to the confirmed discoveries; those with dotted line - unidentified in the field / without discoveries from the Bronze Age (map support: Esri - multidirectional hillshade).

Fig. 16. Sites from the classical stage of Monteoru culture (rectangle - tomb / necropolis; circle - chance finds; hexagon - settlement; symbols with dotted line - uncertain or insufficiently documented points): 1. *Crucea lui Avram*; 2. *Dealul Dogaru*; 2a. *Dealul Dogaru / Coasta Rusului*; 3. *Via lui Despan*; 4. *În partea de NV a satului*; 5. *Urgoaia Est*; 6. On the left bank of the Urgoaia Valley; 6a. *Poiana Crudului*; 6b. *La Biserică*; 6c. *Valea Bazinului*; 7. *Gruiu Dării*; 8. *Islaz* (Esri map support - multidirectional hillshade).

Fig. 17 Sites from the late stage of Monteoru culture (rectangle - tomb / necropolis; circle - chance finds): 1. *Dealul Dogaru*; 2. *Urgoaia Nord / Viile de sub Coasta Rusului*; 3. *Șapte frați*; 4. *Via lui Despan*; 5. *Gruiu Dării*; 6. *Platoul Câlțești* (map: Esri - multidirectional hillshade).

Fig. 18. Stone ax from *Coasta Rusului*, 1940.

Fig. 19 Pottery (1-8) and osteological fragments (9-10) identified during a field survey conducted at *Coasta Rusului* in 1968.

Fig. 20. *Dealul Dogaru*. Potsherds discovered in S. 2/2020.

Fig. 21. *Urgoaia Nord*. Pottery fragments identified during the 2022 field survey.

Fig. 22. *Urgoaia Est*. Pottery recovered in 2020 and 2022.

Fig. 23. Potsherds (1-10) and stone implement (11) discovered in 1977 on the left bank of the Urgoaia valley.

Fig. 24. *Șapte Frați*. Bronze adornments discovered by chance in the '70s.

Fig. 25. *Șapte Frați*. Potsherds retrieved during the survey.

Fig. 26. *Via lui Despan*. Potsherds (1-6) and wattle and daub lumps (8-11) identified in the 2020 survey.

Fig. 27. 1-7. Pottery and wattle and daub fragments discovered in the north-western part of the village; 8. Stone knife identified in the 2020 survey conducted near the church in Pietroasa Mică.

Fig. 28 *Valea Bazinului*. Middle Bronze Age pottery identified in a secondary deposition context.

Fig. 29 *Islaz*. Monteoru potsherds (1-5); bone fragment (6) retrieved from the area affected by landslides.

Fig. 30. *Platoul Câlțești*. Monteoru potsherds.

Fig. 31. Monteoru pottery fragments: 1-3. *Via lui Despan*; 4-7. *Dealul Dogaru*.

Fig. 32. Monteoru pottery fragments: 1-3. *Platoul Câlțești*; 4. *Valea Bazinului*.

BIBLIOGRAFIE

- Constantinescu et alii 2003** – E.M. Constantinescu, M.D. Liușnea, L. Grigoraș, G. Stăicuț, S. Matei, *Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2002*, în Mousaios, VIII, p. 105-116.
- Constantinescu et alii 2006** – E.M. Constantinescu, G. Stăicuț, L. Grigoraș, M.D. Liușnea, *Pietroasele, com. Pietroasele, jud. Buzău. Punct: SCVV Pietroasa - Necropola 2; Valea Bazinului*, *Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005*, p. 268-271.
- Constantinescu 2009** – E.-M. Constantinescu, *Pietroasele. Studiu Istoric pentru PUG*, mss.
- Diaconu 2010** - V. Diaconu, *Considerații privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din regiunile est-carpătice ale României*, *Revista Arheologică*, serie nouă, V/1, p. 5-21.
- Dupoi, Sîrbu 2001** – V. Dupoi, V. Sîrbu, *Pietroasele – Gruiu Dării. Incinta dacică fortificată (I)*, Biblioteca Mousaios, Monografii arheologice, I, Buzău.
- Garvăn 2022** – D. Garvăn, *Noi date privind locuirea Gumelnița/Stoicani-Aldeni în zona colinară a Buzăului*, Mousaios, XXV, 39-73.
- Garvăn et alii 2022** – D. Garvăn, L. Grigoraș, R. Munteanu, *Descoperiri recente Starcevo-Criș în Subcarpații Buzăului*, Mousaios, XXV, p. 39-73.
- Georgescu 1992** – L. Georgescu, *Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ*, în *Cercetări Arheologice*, 9, p. 73-82.
- Grigoraș et alii 2022** – L. Grigoraș, R. Munteanu, D. Garvăn, V. Dumitrașcu, *Archaeological research at Pietroasa Mică – Gruiu Dării (2019–2020). The Late Eneolithic period*, *Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă)*, XVIII, 45-74.
- Lie 2019** – M.A. Lie, *Bronze Age stone battle-axes of Poiana Type*, Ziridava. *Studia Archaeologica*, 33, p. 91–110.
- Motzoi-Chicideanu 2004** – I. Motzoi-Chicideanu, *Observații asupra cimitirului din epoca bronzului de la Pietroasa Mică*, Mousaios, IX, p. 57-100.
- Motzoi-Chicideanu 2011** – I. Motzoi-Chicideanu, *Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară*, Editura Academiei Române, București.
- Motzoi-Chicideanu, Șandor-Chicideanu 2017** – I. Motzoi-Chicideanu, M. Șandor Chicideanu, *Un topor insolit din piatră descoperit la Năeni (jud. Buzău)*, Mousaios, XXI, p. 69-92.
- Muică 2012** – N. Muică, *Regiunea subcarpatică dintre Teleajen și Slănicul Buzăului: contribuții geomorfologice*, Editura Universitară, București.
- Oancea 1979** – Al. Oancea, *Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău*, *Cercetări Arheologice*, III, p. 53-57.
- Oancea 1981** – Al. Oancea, *Considérations sur l'étape finale de la culture de Monteoru*, *Dacia N.S.* XXV, p. 131-191.
- Petrescu-Dîmbovița 1998** – M. Petrescu-Dîmbovița, *Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien*, PBF, X/4, Franz Steiner Verlag, Stuttgart.
- Posea 2006** – G. Posea, *Geografia fizică a României. partea I. Date generale. Poziție geografică. Relief*, Editura Fundației România de Măine, București.

- Sîrbu et alii 2005** – V. Sîrbu, S. Matei, V. Dupoi, *Incinta dacică fortificată Pietroasa Mică – Gruiu Dării (II)*, Biblioteca Mousaios, Monografii arheologice II, Buzău.
- Sîrbu et alii 2011** – V. Sîrbu, S. Matei, D. Costache, L. Grigoraș, G. El Susi, *Pietroasa Mică – Gruiu Dării, județul Buzău. Descoperirile din epocile neolitică și a bronzului (III)*, Editura Istros, Brăila-Buzău.
- Sîrbu et alii 2019** – V. Sîrbu, S. Matei, R. Munteanu, D. Garvăn, D. Costache, L. Grigoraș, *Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. Punct: „Gruiu Dării”*, *Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2018*, p. 148-152.
- Sîrbu et alii 2020** – V. Sîrbu, S. Matei, R. Munteanu, D. Garvăn, L. Grigoraș, *Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. Punct: „Gruiu Dării”*, *Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019*, p. 280-283

Fig. 1. Amplasarea zonei studiate în cadrul Dealurilor Istriței (suport hartă Esri - multidirecțional hillshade)

Fig. 2. Relieful și hidrografia zonei studiate (axele A-C corespund profilelor din fig. 5)

Fig. 3. Dealurile Istriței (sursa Modelului Digital al Terenului - ASTER GDEM v3 Worldwide Elevation Data)

Fig. 4. Culmea Istrița în zona Pietroasele. Vedere dinspre sud-est (panoramă după fotografii făcute de către S. Matei)

1

2

3

Fig. 5. Profile ale înălțimii Istrița, traversând zona de studiu: 1. pe linia sitului de la *Gruiu Dării*; 2. pe malul stâng al văii *Urgoaia*; 3. pe linia abruptului între 500-545 m altitudine

Fig. 6. Imagini ale zonei aflate la nord-vest de Pietroasa Mică: 1. vedere dinspre sud-vest; 2. vedere dinspre sud-est

Fig. 7. *Crucea lui Avram.* 1. Vedere generală a zonei, dinspre est (de pe Dealul Dogaru);
2. Vedere dinspre vest

Fig. 8. Dealul Dogaru. 1. Vedere dinspre sud-vest (A - plantație de pini în zona căreia s-au efectuat săpăturile de salvare din 1976-1978); 2. Vedere dinspre situl *Urgoaia Nord*; 3. Sondajul 2 din 2020; 4. Profilul de est al S. 2 (a - vegetal, brun închis, deranjat de lucrări agricole; b - sediment argilos, brun închis; c - sediment argilos, cenușiu-gălbui; d - argilă cafeniu-gălbui, compactă, fără urme antropice; e - os; f - fragment ceramic; g - statueta antropomorfă)

1

2

3

Fig. 9. Vedere aeriană dinspre est spre siturile *Via lui Despan* (a) și *În partea de nord-vest a satului* (b); 2-3. *Via lui Despan*: sondaj efectuat în 2020

Fig. 10. Șapte Frați. 1. Drumul pădurii - depunere antropică deranjată de alunecările de teren ; 2. Latura de vest a sitului

Fig. 11. Vedere aeriană spre valea Urgoaia: 1. Valea Bazinului; 2. Poiana Crudului; 3. La Școală și la Biserică; 4. Urgoaia Est; 5. Urgoaia Nord; 6. Dealul Dogaru; 7. Via lui Despan; 8. Șapte Frați (panoramă după fotografiile făcute de către S. Matei)

Fig. 12. *Poiana Crudului*. 1. Vedere dinspre vest; 2. Urma unei probabile săpături arheologice, în partea de sud-est a sitului

Fig. 13. *Islaz.* 1. Modelul digital de elevație a terenului (prelucrare date LiDAR - Dan Ștefan; <https://hilands.net4u.ro>); 2. Vedere dinspre *Gruiu Dării*; 3. Ruptura taluzată în 2020

Fig. 14. *Gruiu Dării*. 1. Vedere dinspre sud-est; 2. Imagine aeriană, dinspre sud-vest (2 - foto Sebastian Matei)

Fig. 15. Situri Monteoru din zona Câlțești - Pietroasa Mică. Numere corespund celor din Tabelul 1; simbolurile pline corespund descoperirilor confirmate; cele cu linie punctată - neidentificate în teren / fără descoperiri din epoca bronzului (suport hartă Esri - multidirectional hillshade)

Fig. 16. Situri din etapa clasică a culturii Monteoru (dreptunghi - mormânt / necropolă; cerc - descoperire izolată; hexagon - așezare; simboluri cu linie punctată - puncte incerte sau insuficient documentate): 1. Crucea lui Avram; 2. Dealul Dogaru; 2a. Dealul Dogaru / Coasta Rusului; 3. Via lui Despan; 4. În partea de NV a satului; 5. Urgoaia Est; 6. Pe malul stâng al Văii Urgoaia; 6a. Poiana Crudului; 6b. La Biserică; 6c. Valea Bazinului; 7. Gruiu Dării; 8. Islaz (suport hartă Esri - multidirectional hillshade)

Fig. 17. Situri din etapa târzie a culturii Monteoru (dreptunghi - mormânt / necropolă; cerc - descoperire izolată): 1. Dealul Dogaru; 2. Urgoaia Nord / Viile de sub Coasta Rusului; 3. Șapte Frați; 4. Via lui Despan; 5. Gruiu Dării; 6. Platoul Câlțești (suport hartă Esri - multidirectional hillshade)

Fig. 18. Topor de piatră descoperit întâmplător la Coasta Rusului, în 1940

Fig. 19. Materiale ceramice (1-8) și fragmente osteologice (9-10) identificate în cursul unei cercetări de suprafață efectuată la Coasta Rusului în 1968

Fig. 20. Dealul Dogaru. Ceramică descoperită în S. 2/2020

Fig. 21. *Urgoaia Nord*. Fragmente ceramice identificate în cursul cercetărilor de teren din 2022

Fig. 22. *Urgoaia Est.* Ceramică din perieghezele din 2020 și 2022

Fig. 23. Pe malul stâng al văii Urgoaia. Fragmente de vase (1-10) și așchie de gresie (11) descoperite în 1977

Fig. 24. Șapte Frați. Piese de bronz descoperite întâmplător în anii '70

Fig. 25. Șapte Frați. Ceramică aflată la suprafața solului, pe înălțimea din pădure

Fig. 26. *Via lui Despan.* Ceramică (1-6) și fragmente de lipitură arsă (8-11) identificate în sondajul efectuat în 2020

Fig. 27. Fragmente de vase și bulgări de lipitură arsă din curțile aflate în partea de nord-vest a satului; 8. Cuțit curb de gresie descoperit în 2020 în sondajul efectuat în apropierea bisericii din Pietroasa Mică

Fig. 28. Valea Bazinului. Fragmente ceramice identificate în depunerea proluvială

Fig. 29. *Islaz*. Fragmente de vase monteorene (1-5) și fragment de calotă craniană (6) observate în ruptura malului

Fig. 30. *Platoul Câlțești.* Fragmente ceramice Monteoru descoperite în sondajul realizat în 2020

Fig. 31. Fragmente de vase Monteoru: 1-3. *Via lui Despan*; 4-7. *Dealul Dogaru*